

DIÁRIO ÍNTIMO OU PESSOAL COMO OBJETO DE ENSINO: INSTRUMENTO PARA APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE

THE DIDACTIC TRANSPOSITION OF THE INTIMATE OR PERSONAL DIARY GENRE: POTENTIAL FOR STUDENT DEVELOPMENT

Thaís Cavalcanti dos Santos²⁵
Rosa Maria Manzoni²⁶

RESUMO

Trata-se de um recorte de uma pesquisa de intervenção pedagógica, desenvolvida com estudantes concluintes do ensino médio, que objetiva identificar as potencialidades do gênero diário para o desenvolvimento das suas capacidades de linguagem. Fundamentam teoricamente a pesquisa tanto a Psicologia Histórico-Cultural nos estudos sobre aprendizagem e desenvolvimento (Vigotski, 1991, 2009) quanto o Interacionismo Sociodiscursivo nos estudos de gênero textual como instrumento promotor de aprendizagem e desenvolvimento (Schneuwly, 1994) e de capacidades de linguagem (Dolz, Pasquier, Bronckart, 1993) relacionadas às categorias de análise textual (Bronckart, 2009). A produção dos dados da pesquisa foi metodologicamente orientada pela Engenharia didática, por meio da modelização didática dos gêneros (De Pietro e Schneuwly, 2003; Schneuwly e Dolz, 2004), com adaptações nas práticas sociais de referência do gênero diário íntimo ou pessoal para sua transposição didática, e do desenvolvimento de uma Sequência didática de gênero (Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004). A confrontação entre os resultados das produções inicial e final dos estudantes revelou que o diário pode promover o trânsito de uma esfera íntima para uma esfera social, com um percurso que tende a sair do plano figurativo para o plano temático, além de revelar um comportamento de autorregulação na correção feita pelos estudantes entre o rascunho e a versão definitiva. Verificamos, ainda, que o diário oferece possibilidade de operar o trânsito entre situações extraídas da realidade empírica e as elaborações intelectuais que articulam aspectos sociais, cognitivos e afetivos.

Palavras-chave: Gênero textual; Diário íntimo ou pessoal; Desenvolvimento humano.

ABSTRACT

This is an excerpt from a pedagogical intervention research, developed with students completing high school, which aims to identify the potential of the diary genre for the development of students' language skills. The research is theoretically based on both Historical-Cultural Psychology in studies on learning and development (Vigotski, 1991, 2009) and Sociodiscursive Interactionism in studies of textual genre as an instrument that promotes learning and development (Schneuwly, 1994) and capabilities of language (Dolz, Pasquier, Bronckart, 1993) related to the categories of textual analysis (Bronckart, 2009). The production of research data was methodologically guided by Didactic Engineering, through didactic modeling of genres (De Pietro and Schneuwly, 2003; Schneuwly and Dolz, 2004), with adaptations

25 Mestre em Docência para a Educação Básica UNESP, Bauru; professora da educação básica, doutoranda em Estudos linguísticos UNESP, São José do Rio Preto, bolsista CAPES, membro do GEPELin. <https://orcid.org/0000-0002-3807-107X>. e-mail: thais.cavalcanti@unesp.br

26 Livre docente em Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa. Doutora em Letras pela UNESP, Assis; professora adjunta FC - UNESP, Bauru; líder do GEPELin. <https://orcid.org/0000-0001-5921-0879> rm.manzoni@unesp.br

in the social practices of reference of the intimate or personal diary genre for its didactic transposition, and the development of a didactic genre sequence (Dolz, Noverraz and Schneuwly, 2004). The comparison between the results of the students' initial and final productions revealed that the diary can promote the transition from an intimate sphere to a social sphere, with a path that tends to leave the figurative plane for the thematic plane, in addition to revealing a behavior of self-regulation in the correction made by students between the draft and the final version. We also verified that the diary offers the possibility of operating the transition between situations extracted from empirical reality and intellectual elaborations that articulate social, cognitive and affective aspects.

Keywords: Textual genre; Intimate or personal diary; Human development.

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa de intervenção pedagógica, desenvolvida com estudantes concluintes do ensino médio, durante aulas de produção de textos, cujo objetivo central é delinear as potencialidades do gênero diário íntimo ou pessoal para o desenvolvimento dos estudantes, seja no âmbito específico de suas capacidades de linguagem, seja na articulação entre aspectos cognitivos, afetivos e sociais.

A opção por um gênero originalmente confessional, como o diário íntimo ou pessoal, ocorreu devido a três motivos. O primeiro é constituir-se como um modo privilegiado para a expressão pessoal que ultrapassa o relato de um episódio vivido. Por mais aproximadas e incompletas que sejam, as representações de si possibilitadas pela escrita de textos confessionais podem ser proveitosas para a construção de identidade e a visão de si, potencialmente geradoras de ensinamentos e questionamentos sobre a vida (Rezende, 2012). O segundo é a elasticidade do gênero que permite a (re)elaboração dos conteúdos semiotizados, com espaço tanto para um breve relato de episódios do dia quanto para reflexões mais profundas sobre si mesmo e sobre o mundo (Lejeune, 2008), o que possibilitaria, inclusive, a investigação sobre o uso de conceitos ou de conteúdos escolares. O terceiro é a possibilidade de trabalho com um gênero que, no ensino, pode promover uma complexificação, devido às variações que o processo de ficcionalização instiga.

O fato de a situação proposta não ter sido necessariamente vivida pelo enunciador enseja a possibilidade de uma criação mais complexa. Mesmo quando se baseia em fatos vivenciados ou testemunhados pelo diarista, a escrita de um diário pessoal que será lido por outros sujeitos (como o professor, os colegas) envolve certa esfera de ficcionalização: na interface com o "real" ou "acontecido", há o espaço da criação, que exige uma sofisticação maior no processo de semiotização.

Os objetivos específicos que orientam os resultados apresentados foram: 1) examinar as variações que o gênero diário íntimo ou pessoal devem sofrer para que promova a transformação da linguagem interior em linguagem social e possibilite a articulação de conhecimentos/conceitos científicos e situações extraídas da realidade; 2) analisar o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos aprendizes na produção do diário íntimo ou pessoal; 3) averiguar se o gênero diário íntimo ou pessoal funciona como instrumento capaz de levar os aprendizes a adaptar as práticas sociais de linguagem a uma atividade consciente, intencional e autorregulada de seu comportamento.

A pesquisa tem fulcro no materialismo histórico-dialético, sobretudo na apropriação feita deste método pela Psicologia Histórico-Cultural (Vigotski, 1991, 2009) e pelo Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 2009), cujos pressupostos teórico-metodológicos orientam as noções de texto, gênero textual, desenvolvimento e capacidades de linguagem, assumidas pela pesquisa.

Entendido numa perspectiva materialista, adotamos a noção de texto como semiotização de uma série de representações produzidas a partir de relações entre a realidade empírica (as relações sociais) e sua simbolização (por meio da linguagem). Nesse sentido, assentamos a análise do texto como um edifício, analisando as camadas da arquitetura textual (Bronckart, 2009). Além disso, os textos materializam-se em gêneros, entendidos como produtos históricos particulares que medeiam a relação entre a sua singularidade e a totalidade (ou universalidade) do que foi historicamente produzido pela humanidade (Bronckart, 2009).

Os três estratos do folhado textual são descritos minuciosamente por Bronckart (2009) que os associa às capacidades de linguagem mobilizadas por eles. A macroestrutura textual representa as capacidades de ação, ou seja, a consciência sobre as condições de produção e o conteúdo temático a ser mobilizado. Por isso, o contexto de produção envolve, por um lado, as representações do mundo físico: o lugar e o momento de produção, o emissor e o receptor; por outro, o mundo social, por meio da representação do lugar social, do papel social do enunciador e do destinatário, assim como as motivações e objetivos da produção. Entretanto, para serem semiotizadas e reorganizadas no plano sucessivo, as representações existentes simultaneamente na mente do produtor, dependem tanto das relações sociais representadas na infraestrutura textual quanto dos mecanismos da língua à disposição na superestrutura textual.

A infraestrutura desdobra-se em representações sociais do plano geral do texto, dos tipos de discurso e das sequências textuais e outras formas de planificação. Mas é na superestrutura que essas capacidades buscam/adquirem um suporte linguístico que lhe dê coerência, responsável tanto pela progressão do texto quanto por sua orientação interpretativa. Nesse processo, emergem as capacidades linguístico-discursivas.

Nesse nível, Bronckart distingue a existência tanto de mecanismos de textualização (como a conexão, coesão nominal e coesão verbal) quanto de mecanismos enunciativos (ligados ao gerenciamento de vozes e a modalidades discursivas).

Os mecanismos de textualização são responsáveis pela progressão do conteúdo temático disposto em sequências de unidades linguísticas. (Bronckart, 2009, p. 259). A organização desses elementos no percurso do texto contribui para estabelecer sua coerência temática. Em sua análise, Bronckart (2009) elenca que as marcas de textualização envolvem tanto o uso de tempos e modos verbais que contribuem para a evolução do conteúdo temático (coesão verbal), como também os mecanismos de conexão que atravessam as partes do texto e a coesão nominal, caracterizada por uma série de anáforas que contribuem para um efeito de estabilidade e continuidade.

Já os mecanismos enunciativos são apontados por Bronckart (2009) como responsáveis pela coerência pragmática de um texto, uma vez que indicam o posicionamento enunciativo, seja no modo de avaliação do conteúdo temático, seja nas instâncias que assumem o posicionamento pelo que é enunciado.

Outra noção cara a este trabalho é o conceito de desenvolvimento, que, neste recorte da pesquisa, fundamenta-se no paradigma vigotskiano que liga o desenvolvimento

de capacidades humanas à apropriação de instrumentos semióticos. À medida que o sujeito age sobre o mundo ou sobre si mesmo auxiliado por instrumentos (ferramentas psicológicas ou semióticas) que, uma vez incorporados, transformam seu próprio sistema psíquico, “o fato central do desenvolvimento é a transformação dos processos psíquicos pela apropriação desses instrumentos semióticos.” (Schneuwly, 2004b, p. 120). Nessa esteira, usamos o conceito de capacidades de linguagem (Dolz, Pasquier, Bronckart, 1993) como um marcador importante do movimento de continuidades e rupturas, de avanços e crises, que tende a gerar uma transformação qualitativa oriunda de várias pequenas transformações.

No ensino da escrita, o trabalho com gêneros textuais oferece indicativos do que o aprendiz sabe, mas do que ele tem potencial para aprender, do que está na iminência de saber. Um gênero do domínio privado (como o diário íntimo, por exemplo) não indica apenas as capacidades já sedimentadas por seu produtor, mas fornece pistas sobre o que ainda tem potencial para ampliar e transmutar em gêneros de outros domínios, como o da vida pública. Assim, não basta direcionar o ensino (ou a avaliação) para os níveis de desenvolvimento já atingidos, mas é mister que se avance para estágios ainda não desenvolvidos, já que a noção de zona de desenvolvimento proximal “capacita-nos a propor uma nova fórmula, a de que o *‘bom aprendizado’* é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento.” (Vigotski, 1999, p. 60, grifo do autor).

No plano metodológico, o alinhamento entre os propósitos desta pesquisa e das ferramentas da Engenharia didática - instrumentalizar os aprendizes para que dominem a língua nas diferentes situações, melhorando sua capacidade de escrita e desenvolvendo uma relação consciente e voluntária com seu comportamento de linguagem a ponto de se autorregular - levou-nos a adotar a sequência didática (Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004) e o modelo didático do gênero (De Pietro e Schneuwly, 2003; Schneuwly e Dolz, 2004) como procedimentos metodológicos centrais para a geração dos dados da pesquisa.

Abrangendo desde o desenvolvimento de ferramentas de aprendizagem até a orientação de práticas didáticas, a engenharia didática, segundo Dolz (2018, p. 243-244) contempla quatro fases que foram seguidas nesta pesquisa: análise prévia (elaboração do modelo didático do gênero e levantamento de hipóteses sobre as capacidades iniciais dos estudantes); concepção de um protótipo de dispositivo didático (preparação da consigna para produção de texto e organização da sequência didática); experimentação (desenvolvimento de oficinas e produção textual); análise dos resultados (comparação entre as hipóteses iniciais e as produções inicial e final, verificação das potencialidades e dos limites dos dispositivos criados e do gênero escolhido).

A peculiaridade da situação de produção destes textos (elaborados no ambiente escolar, para serem lidos por uma professora) e a intenção de torná-los objetos de ensino suscitaram uma série de adaptações das práticas sociais de referência. A principal delas foi a substituição de uma situação extraída da realidade pela introdução de um contexto ficcional que exigia a criação linguística da realidade representada no texto, abrindo margem para a complexificação da tarefa e o controle das adaptações que seriam observadas na pesquisa. Por esta razão, os critérios de análise dos textos do *corpus* são pautados nas capacidades de linguagem possivelmente mobilizadas na produção desses gêneros, adaptadas às consignas elaboradas.

DESENVOLVIMENTO

A seguir apresentamos o desenvolvimento do segmento da pesquisa dividido em três partes. Na primeira, expomos o modelo teórico do gênero diário íntimo e pessoal. Na segunda, elencamos as adaptações do gênero para o ensino. Na terceira, discutimos o potencial do gênero para desenvolvimento de capacidades de linguagem dos estudantes e a articulação entre aspectos afetivos, cognitivos e sociais.

DIÁRIO ÍNTIMO OU PESSOAL

Embora a escrita de diários seja bastante antiga, ela permanece viva até hoje, abrangendo suportes como o papel e meios eletrônicos (internet). Historicamente, Reis (2012) aponta que os diários cumpriram diferentes propósitos nas práticas sociais de produção de linguagem. O cristianismo marcou o início dos diários de caráter confessional; enquanto, em outros momentos, esses escritos passam a adquirir teor autobiográfico (como os de Rousseau) ou mesmo de expressão artística (como os de Delacroix) (Coutinho, 1967, *apud* Reis, 2012).

Machado (1998), amparada em Lourau (1988), menciona que, entre os séculos XVIII e XX, os diários serviram como forma de estabelecer a comunicação entre o autor e sua mãe ou instrutora, seja como forma de exame de consciência e construção de sua personalidade, seja como forma de desenvolvimento da escrita. No século XIX, porém, passam a delinear a busca pela própria história, pela própria identidade na tentativa de ordenar o caos e/ou se ordenar em meio a ele (Machado, 1998). No mesmo sentido, Reis (2012) afirma que “a escrita do diário é elaborada a partir das vozes que ecoam de uma memória de ordem histórica e que trabalham constituindo uma exterioridade que afeta e orienta os sentidos produzidos e mobilizados dentro dessa escrita”.

No século XX, este gênero chegou ao auge, uma vez que permitia, em meio ao racionalismo da Modernidade, um espaço de expressão da subjetividade, por meio da reflexão pessoal e do questionamento de suas ações e atitudes (Pozzani e Steffer, 2016). Ao mesmo tempo em que Machado (1998) observa uma grande resistência por parte de educadores ao uso do diário, visto como algo “pouco sério”, é no século XX que psicólogos, historiadores, pedagogos e pesquisadores passam a registrar em diários impressões de grande interesse para a ciência.

Lejeune (2008), estudioso dos gêneros íntimos, aponta como aspecto crucial para a caracterização do gênero a datação que pode ou não aparecer marcada no início do texto. No entanto, deve ser apresentada no texto e referir-se ao presente ou a um passado próximo para não se confundir, por exemplo, com gêneros íntimos como memórias.

Pimentel (2011) afirma que tanto a escrita quanto a leitura de um diário ligam-se a uma necessidade de conhecer-se a si mesmo, razão pela qual a presença de um leitor, mesmo que imaginário, leva o autor a “desnudar sua vida”. Por esta razão, parece-nos apropriada a proposta de Pozzani e Steffler (2016, p. 8) ao sugerir que:

Utilizar o diário como material didático é compreender sua riqueza, uma vez que este oferece uma dimensão do perfil social, histórico, político, cultural do momento em que foi escrito. A disciplina de interiorização é capaz de registrar o diálogo de um indivíduo com seu tempo e seu espaço.

A riqueza do trabalho com o gênero diário está, sobretudo, na possibilidade de abranger esses diferentes aspectos do mundo objetivo, subjetivo e social, materializados em um texto escrito em primeira pessoa visto como um confidente, sem a intimidação que um

gênero da esfera pública, como a autobiografia, geraria. Esse viés é defendido por Philippe Lejeune (2008, p. 262), que vê no diário um espaço

onde o “eu” escapa momentaneamente à pressão social, se refugia momentaneamente em uma bolha onde pode se abrir sem risco antes de voltar, mais leve, à vida social. Ele contribui modestamente para a paz social e o equilíbrio individual.

Todavia, o que parece nos interessar mais é o modo como Lejeune (2008) destaca a utilidade deste gênero: espaço privilegiado para materializar a possibilidade de pensar por meio da escrita, praticada com liberdade, seja para conservar uma memória, sobrevivendo ao tempo, seja para desabafar, deliberar sobre o futuro ou resistir a um episódio difícil no presente, seja ainda para conhecer a si mesmo e pensar. Assim, a mobilização de aspectos afetivos, cognitivos e sociais concretizar-se-ia na escrita de um diário íntimo, à medida que possibilita a liberdade de “existir nas palavras” (Lejeune, 2008, p. 265). Mais do que isso, porém, esse gênero nos permite capturar os esquemas de elaboração do pensamento, sua dinâmica e elasticidade, sujeita às múltiplas determinações que sintetiza. Nas palavras do estudioso (2008, p. 263-265), isso ocorre porque

[...] fazer o balanço de hoje significa se preparar para agir amanhã [...] e permite acompanhar de perto o processo de uma tomada de decisão. [...] a forma do diário desloca a atenção para um processo de criação, torna o pensamento mais livre, mais aberto a suas contradições, e comunica ao leitor a dinâmica da reflexão tanto quanto seu resultado.

Dolz, Gagnon e Decândio (2010) situam o diário íntimo no domínio social da documentação e memorização das ações humanas, destacando como capacidades de linguagem dominantes a “representação pelo discurso de experiências vividas situadas no tempo” (2010, p. 45).

As vozes autorizadas que estudaram o gênero e a apreciação de dois exemplos extraídos da obra “O diário de Anne Frank” (2014) serviram-nos de base para esboçar as capacidades de linguagem mobilizadas no diário íntimo ou pessoal.

Quadro 1 - Capacidades de ação mobilizadas pelo gênero diário íntimo ou pessoal

Contexto de produção e de recepção	<p>Mundo físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lugar físico de produção: admite diferentes lugares (casa, biblioteca, escola, ambiente de trabalho) - Momento de produção: algum momento de pausa para efetuar os registros; geralmente no fim do dia. - Emissor: o diarista - Receptor: o próprio diarista, representado eventualmente pelo diário, ou ausente.
	<p>Mundo sociossubjetivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lugar social: esfera íntima, privada, sem circulação social (a não ser que se destine à publicação em livros ou ambientes virtuais). - Agente-Produtor: pessoa que resolve relatar sua rotina e/ou expor sua intimidade em um gênero privado que não circulará socialmente, assume um tom confessional. <ul style="list-style-type: none"> - Destinatários: o próprio diarista como um “outro eu”, assumindo o papel de confidente do produtor, ensejando uma postura aparentemente desprovida de expectativas sociais alheias a serem satisfeitas. Há uma posição de cumplicidade. - Objetivo da interação: conservar a memória; desabafar; conhecer-se; deliberar sobre o futuro; resistir a um episódio difícil; pensar por meio da escrita; registrar as impressões pessoais, os sentimentos despertados e a indignação sobre algo que o afeta; confidenciar algo; expor inquietações.
Conteúdo temático	As confidências e as inquietações do agente produtor sobre o mundo, as pessoas ou sobre um tema selecionado pelo diarista que o motive a escrever sobre ele em sua intimidade.

Suporte de circulação	Físico (brochura ou folhas soltas) ou eletrônico
Domínio social	Domínio da memorização e documentação das ações humanas; para a BNCC, trata-se do campo da vida social.

Fonte: adaptado de Santos (2020).

No âmbito da capacidade de ação, o diário íntimo ou pessoal é um gênero escrito, vinculado a práticas sociais da esfera privada, devido a seu teor confessional. Graças à sua inserção também nas esferas digitais (internet), esses diários têm adquirido também um caráter público, conforme apontam trabalhos de Oliveira (2003), Pimentel (2011) e Cabral *et al* (2014).

Quanto ao contexto de produção, o emissor é o diarista e, por se tratar de manifestação íntima e privada, seu destinatário é o próprio diarista, representado pelo diário. Machado (1998) afirma que esse destinatário empírico é percebido como ausente. Apesar de Pimentel (2011) afirmar que o ato comunicacional ocorra na interação entre o “eu sujeito” (o diarista) e o “eu objeto” (o diário), este posicionamento nos parece inapropriado a uma perspectiva dialógica. Isso porque a situação comunicativa instaurada não se constitui na relação sujeito-objeto, mas entre sujeitos, na representação do diarista que atua, ora como produtor, ora como interlocutor.

De acordo com Lejeune (2008), um dos maiores estudiosos dos gêneros de escrita íntima, o diário pode assumir a função de conservar a memória, sobreviver, desabafar, conhecer-se, deliberar, resistir, pensar e escrever. Em todos os casos, prevalece uma escrita de teor intimista, confessional, na qual é possível observar escolhas e impressões do produtor a respeito do conteúdo que selecionou para escrever. Pimentel (2011) reconhece como tema central a escrita sobre si (confissões, segredos, inquietações; diálogo interior; escrita hermética). Cabral *et al* (2014) elenca uma série de propósitos a que pode servir o diário pessoal ou íntimo: a exposição da subjetividade (o que, num ambiente virtual, pode chegar a ser uma “espetacularização do ‘eu’); um produto da criação pessoal; um espelho para projetar a subjetividade; um instrumento de ação; uma forma de sobrevivência de sua própria história.

Convencionalmente, quando manuscrito ou impresso, o diário não se volta à circulação social, mas permanece “invisível” e com acesso restrito ao diarista. Contudo, sua circulação em suportes digitais tem transmutado seu âmbito de circulação da esfera privada à pública (Oliveira, 2003), possibilitando, entre outras alterações, um acesso a conhecidos ou desconhecidos, em ambientes de rede virtual. Em todo caso, a relação estabelecida entre emissor e destinatário passa a ser de cumplicidade, de escuta e responsividade, uma vez que se trata de uma escrita pública de um universo privado que Machado (1998) intitula de “pacto de confiança” entre produtor e destinatário. Segundo Pereira e Silva (2015), como o diarista não escreve para um leitor específico, mas supostamente para ele mesmo, apropria-se da liberdade de escrever o que deseja, sem a necessidade de agradar a alguém.

Quadro 2 - Capacidades discursivas mobilizadas pelo gênero diário íntimo ou pessoal

Plano geral do texto	<p>Datação. Saudação afetiva e Vocativo Relato cronológico dos fatos, exposição de impressões pessoais e sentimentos em relação aos fatos relatados, comentários acerca de si, dos outros e de quaisquer temas. Saudação final Assinatura</p>
-----------------------------	---

Tipos de discurso	O discurso é sempre implicado, com tendência ao predomínio do relato interativo (mundo do narrar implicado) sobre o discurso interativo (mundo do expor implicado). Presença de primeira pessoa (singular ou plural); referência ao interlocutor personificado (diário); tempo e espaço de interação podem aparecer de modo conjunto ou disjunto.
Sequências textuais	Predominam as sequências voltadas a relatar, seja a narrativa (quando há tensão), seja o script (sem tensão), porém há também sequências argumentativas e explicativas quando se comentam os acontecimentos e os sentimentos em relação a eles.

Fonte: adaptado de SANTOS (2020).

Quanto aos elementos que constituem as capacidades discursivas, o diário possui um plano geral do texto formado por datação, vocativo (geralmente carinhoso, com apelidos ao destinatário ficcional ou expressões como “Amigo diário”), seguindo-se um texto em prosa, sem necessariamente seguir uma ordem linear ou um tema único, encerrado por uma despedida e assinatura. Nele, podem aparecer sequências descritivas, narrativas e argumentativas, além da forma de planificação em script.

No que se refere aos tipos de discurso, observa-se o caráter elástico do gênero que o faz transitar entre o mundo do NARRAR e o do EXPOR, na transição entre o tipo discursivo do relato interativo e o discurso interativo. O texto em 1ª. pessoa do singular, implicada na situação de comunicação, admite tanto o relato de experiências vividas explicitando tempo e espaço da produção, com a construção de um mundo discursivo temporalmente disjunto da situação comunicativa quanto abarca também comentários sobre a própria experiência, elaborados de modo conjunto ao da situação comunicativa (Machado, 1998).

Quadro 3 - Capacidades linguístico-discursivas mobilizadas pelo gênero diário íntimo ou pessoal

Mecanismos de textualização	
Conexão	Recursos de segmentação entre o relato do episódio que motivou o texto e os comentários sobre ele por meio de sinais de pontuação sintagmática para separar períodos e parágrafos. Demarcação das fases das sequências textuais por meio ou de recurso de pontuação ou por meio de organizadores, conectores ou outras estratégias. Predomínio de organizadores temporais e espaciais e de conectores lógico-semânticos (conjunção, disjunção, modo, condição) em relação aos lógico-argumentativos. Em alguns momentos, adquire traços de escrita fragmentada, sem preocupação com recursos de conexão.
Coesão nominal	(Re)categorização do conteúdo temático por retomadas remissivas pronominais e nominais (lexicais). Itens lexicais usados como núcleo nas cadeias anafóricas (referenciações) oscilam entre genéricos e sem teor avaliativo, genéricos e com teor avaliativo. Há retomadas nominais com caráter predicativo.
Coesão Verbal	Oscilação decorrente do tipo de discurso que prevalece: tempo assíncrono, com predomínio dos tempos do Pretérito (par Perfeito-Imperfeito) quando o relato interativo é hegemônico; ou tempo síncrono com predomínio do Presente quando o discurso interativo avança. Processos verbais mais frequentes: comportamental, afetivo, perceptivo, volitivo, relacional
Mecanismos enunciativos	
Vozes	Presença da voz do autor empírico é evidenciada pelo teor avaliativo sobre o conteúdo temático e/ou por assumir a voz de personagem implicado na situação. Uso da 1ª. pessoa do singular e de autorreferência por meio de retomadas nominais ou pronominais (eu, meu, este que vos fala). Vozes de outros personagens ou vozes sociais aparecem marcadas por meio de discurso direto, indireto ou aparecem diluídas no discurso do produtor.

Modalizações	<p>Modalizadores apreciativos (advérbios, locuções adverbiais e adjetivos de teor subjetivo); Modalizadores deônticos (com verbos de “dever ser”) para indicar deveres dentro da escola.</p> <p>Modalizadores pragmáticos (avaliação sobre as intenções, objetivos e capacidade de ação dos personagens envolvidos no relato), mostra uma implicação clara do produtor na cena que relata.</p> <p>Modalizações autonímicas com comentários autorreflexivos podem ser frequentes</p>
Outros aspectos	
Elementos paratextuais	Eventualmente há inserção de colagens (de recortes, embalagens, flores), desenhos, grifos, cores ou caligrafia diferenciada para destacar trechos que o produtor considera relevantes ou ilustrar situações relatadas.
Elementos estilísticos	Adjetivações excessivas, uso de associações inusitadas, metáforas, linguagem conotativa e recursos de pontuação que revelem o fluxo do pensamento do produtor (excesso ou ausência de pontuação).

Fonte: adaptado de SANTOS (2020).

Quanto aos mecanismos que formam as capacidades linguístico-discursivas, o diário apresenta uma linguagem espontânea e informal, de caráter intimista e confidencial. Isso pode ser expresso tanto pelas escolhas lexicais (inclusive com a presença de gírias) quanto pelas estruturas sintáticas usadas. Segundo Machado (1998), há ausência de preocupação com procedimentos de textualidade, como conexão e coesão, dando-lhe um teor fragmentado, próprio de uma escrita voltada a objetivos múltiplos e à construção de subjetividades.

Também devido a esse caráter, as eventuais retomadas podem conter grau de afetividade maior. Pimentel (2011) aponta o tempo como assíncrono, já que se volta ao resgate da memória diária; registro feito geralmente ao final do dia. Nota-se o uso de tempos verbais do Pretérito tanto para a inserção de verbos de ação (Pretérito Perfeito) quanto de estado (Pretérito Imperfeito) e também de verbos no Presente para inserção de comentários, elucubrações e avaliações do diarista a respeito da própria vida, do dia ou de outros diferentes temas. Há presença de organizadores textuais (conectivos) de tempo e espaço e de alguns operadores lógicos.

Embora Pimentel (2011) afirme que a prosa narrativa desse gênero gera um texto prolixo e volumoso, com a caligrafia como marca pessoal e de emoção, parece-nos que a prolixidade não necessariamente marca a escrita do diário. Como expressão de uma linguagem interior destinada a si mesmo, seu conteúdo pode manter-se condensado, sem a necessidade de desdobramento gramatical, uma vez que o sentido é preenchido pelo próprio diarista, não por outro leitor.

Embora haja variação de estilos de diário, sobretudo quando se trata do âmbito pessoal e íntimo, pode-se observar a presença de adjetivações excessivas, uso de associações inusitadas, metáforas, linguagem conotativa e recursos de pontuação que revelem o fluxo do pensamento do produtor (excesso ou ausência de pontuação). A voz mais evidente no texto é a do próprio diarista, embora também possam ressoar vozes sociais de senso comum ou de outros personagens presentes no cotidiano de quem escreve, geralmente não marcadas por discurso indireto. As modalizações usadas com mais frequência são apreciativas e pragmáticas, mas também pode haver as deônticas. No caso de diários manuscritos, pode haver marcas paratextuais como a inserção de colagens (de recortes, embalagens, flores), desenhos, grifos, cores ou caligrafia diferenciada para destacar trechos que o produtor considera relevantes ou ilustrar situações relatadas.

A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA DO GÊNERO E AS VARIAÇÕES PARA O ENSINO

Como resposta a uma de nossas perguntas de pesquisa, elencamos agora as variações que o gênero diário íntimo ou pessoal deve sofrer para sua adaptação ao ensino. Na esteira de Schneuwly (2004a), partimos da hipótese de que o gênero, por se constituir como instrumento capaz de gerar transformação no comportamento, deve ter exploradas as suas possibilidades a fim de modificar a atividade que está ligada à sua utilização.

Adaptadas à consigna formulada para a produção textual, foi possível extrair as dimensões ensináveis do gênero. A consigna pedia para o produtor colocar-se na posição de alguém que testemunhou um episódio de violência contra um professor e, indignado com a situação, resolve relatá-lo em um diário, expondo também sentimentos e intenções advindos do caso. Além da consigna, havia dois textos como apoio para a escrita que não foram lidos ou discutidos em sala, mas que deveriam ser lidos individualmente antes da escrita.

Quadro 4 - Dimensões ensináveis do gênero diário íntimo ou pessoal para desenvolver as capacidades de linguagem

DIÁRIO			
		Dimensões ensináveis	Objetivos
CAPACIDADES DE LINGUAGEM	Ação	Produção de texto confessional, com semiotização de emoções, sentimentos e percepções.	Exercitar a escrita confessional, em 1ª. pessoa, mesclando o relato de experiências vividas e a exposição de impressões e sentimentos do produtor.
		Ampliação das representações sobre o conteúdo temático.	Conhecer casos de violência contra docentes e definições de "empatia".
	Discursiva	Raciocínio cronológico ou causal	Abrir e desenvolver um relato cronológico de ações; estabelecer relação causal entre as ações, reações e planos do diarista
		Sequências textuais Narrativa Script Argumentativa	Produzir sequências narrativas e de script, com relato de situações vividas ou testemunhadas e sequências argumentativas, com comentários apreciativos sobre a situação apresentada e a expressão de um plano de ação.
		Trânsito entre relato interativo e discurso interativo	Elaborar um texto em que o autor aparece implicado na situação e articule um momento disjuncto da produção (o episódio ocorrido momentos antes naquele dia) ou conjunto com ela (como se sente naquele instante).
	Linguístico-discursiva	Conexão	Conhecer recursos de conexão entre os tipos de discurso e entre as sequências.
		Coesão nominal	Diversificar as opções de recursos nominais para promover retomadas remissivas.
		Marcação de vozes de autor e personagens.	Distinguir, no texto, a voz do autor (diarista) e outras vozes (personagens).

Fonte: adaptado de Santos (2020).

A primeira variação do gênero se deve à mudança no contexto físico de produção que implica alterações nas representações feitas pelo produtor. Fora do ambiente escolar, a expressão da subjetividade num diário íntimo ou pessoal ficará restrita a si mesmo, o que leva o produtor a adotar uma escrita mais livre de filtros sociais, de normas de registro ou organização textual. A adaptação para o ensino requer, em primeiro lugar, que o produtor represente, linguisticamente, seu projeto de dizer de modo a preencher lacunas que poderiam existir para que o leitor (no caso, o professor, um colega de classe) o compreenda,

o que exige uma escrita autorregulada, pensada, própria de gêneros secundários. Por isso, sua semiotização requer uma série de transformações e transações que envolvem desde os efeitos de sentido pretendidos até a própria organização discursiva do texto.

Ter a consciência de que se escreve para ser lido ou ouvido e que o leitor ou ouvinte pode se interessar pelo que de singular e único o sujeito escrevedor tem a dizer permite instaurar uma nova dimensão no trabalho de escrita, mesmo que este responda a demandas escolares. (Rezende, 2018, p. 99)

O diário íntimo ou pessoal adaptado ao ensino requer que a linguagem interior, condensada, seja gramaticalmente desdobrada a fim de produzir no receptor (o leitor real) um efeito de sentido válido. Neste caso, a linguagem escrita deve ser capaz de objetivar esta linguagem interior, como afirmou Vigotski (2001), tanto por meio dos significados formais das palavras quanto da precisão sintática adotada. Nas práticas sociais de referência, a preocupação com a correção e a precisão inexistem.

Uma segunda peculiaridade que a transposição do gênero para o universo escolar deve prever é uma alteração nas formas de modalização do posicionamento enunciativo que contribuem para formar a imagem do enunciador. Se, nas práticas sociais, o diário íntimo ou pessoal é visto como um espaço onde o “eu” escapa momentaneamente à pressão social e se refugia em uma “bolha”; a escrita adaptada para o ambiente escolar deve refrear um pouco a “liberdade extrema” de modo a sustentar a representação que o produtor deseja fazer de si mesmo.

Como o produtor do diário vê a si mesmo como destinatário de sua escrita, não precisa projetar uma imagem que agrada a outrem, pode fazer escolhas relacionadas aos fatos que revela e os que omite e à ordem como os relata (Pereira e Silva, 2015). Todavia, sabemos que este caráter “secreto” do diário – de permanecer restrito ao conhecimento individual – sofrerá mudanças ao ser adaptado para uma prática realizada no contexto de ensino, sujeito à leitura de uma professora. Nesse sentido, o detalhamento feito por Bronckart (2009) entre contexto físico e sociossubjetivo de produção possibilita um delineamento mais preciso das variações possivelmente feitas pelo produtor. Se, num diário íntimo convencional, o destinatário do contexto físico e o interlocutor do contexto sociossubjetivo coincidem, no diário pessoal, projetado para a leitura de uma professora, esses elementos se cindem: projeta-se uma escrita para si de um texto que será, na verdade, lido por outrem.

Outra variação necessária deve ser no propósito comunicativo. Em sua circulação social, são diversos os objetivos da interação e os conteúdos temáticos que podem ser tratados no diário íntimo ou pessoal; entretanto, como objeto de ensino, esses elementos devem ser direcionados aos propósitos de ensino. O propósito de promover a transição entre mundos discursivos do narrar (relato interativo) e do expor (discurso interativo) determinou a elaboração de uma consigna com a cobrança de três operações que não necessariamente fazem parte do gênero de referência: relatar minuciosamente o fato gerador de indignação a fim de torná-lo compreensível para o leitor (que, no caso, será o docente ou um colega); expor ou confidenciar sentimentos a respeito desse fato; tecer reflexões sobre a situação ou sobre normas, valores e comportamentos envolvidos nela.

Essa mudança possibilita um movimento dialético de ampliação e redução: ao mesmo tempo em que o conteúdo temático e o propósito comunicativo ampliam os mundos discursivos do texto, articulando relatos e comentários; a delimitação de tarefas ou operações por meio de uma consigna orienta a atividade de modo que a escrita adquira um teor menos caótico do que aquele admitido pelo gênero em sua circulação social.

Por fim, uma terceira adaptação no gênero, possível devido à elasticidade que comporta, volta-se a permitir a transição de um gênero primário para um secundário, por meio da articulação entre o mundo ordinário e os conceitos científicos (Schneuwly, 2004a). Nas práticas sociais de referência, o diário, além de apresentar uma linguagem condensada e caótica e orienta-se para temas e propósitos variados, não goza de características que o afastam do mundo ordinário, ou seja, prende-se a uma forma de produção que o aproxima de um gênero primário. Todavia, a transposição para o ensino implica uma construção verbal da situação que será representada no texto, com um processo de mimese da realidade. Essa peculiaridade constitui, a nosso ver, uma importante transformação potencialmente geradora de aprendizagem, uma vez que requer, além de uma construção linguística da realidade que será representada, com uma narrativa cronológica e coerente, a possibilidade de desenvolvimento de uma visão empática (que leve o produtor a ocupar um lugar que não é seu, mas do personagem que cria para elaborar seu diário).

Ademais, permite a abordagem de temas específicos sob um viés que ultrapasse tanto a reflexão subjetiva e condensada da linguagem interna quanto a abordagem objetiva e autônoma em relação ao mundo ordinário, própria do discurso teórico. Neste trânsito entre a representação do mundo ordinário, criada linguisticamente pelo produtor, e os conhecimentos e conceitos que devem ser integrados no texto, parece-nos que estão as condições para a aprendizagem.

AS POTENCIALIDADES DO GÊNERO PARA O DESENVOLVIMENTO E PARA O ENSINO

Nesta seção, optamos por elencar três aspectos que revelam as potencialidades do trabalho didático com o gênero diário íntimo ou pessoal. Ao apresentá-las, aproveitamos para situar as prováveis limitações que podem requerer atenção do docente que queira trabalhar com o gênero.

Embora o diário íntimo ou pessoal, nas práticas sociais, não se concretize como um gênero puramente secundário, distanciado dos parâmetros da situação comunicativa e produto apenas da formulação verbal, consideramos que a adaptação desse gênero para o ensino torna-o secundário, uma vez que traz oportunidade profícua para a discussão de temas controversos sob um viés que articule aspectos sociais, afetivos e cognitivos. O processo de transposição didática do gênero diário permite, ao professor, a criação de situações ficcionais que se ancoram em questões controversas que podem fazer parte do cotidiano escolar ou da vida de seus alunos e, ao mesmo tempo, possibilitem aos aprendizes a abordagem do tema de um ponto de vista que ultrapassa a análise teórica de causas, efeitos e soluções que os gêneros escolares, como a dissertação argumentativa, podem oferecer.

Com isso, não queremos defender que seja a única nem a melhor forma de tratar de questões sociais controversas, mas que são propícios para abordar temas que afetam o convívio social e o bem-estar emocional daqueles que compõem a comunidade escolar, servindo como instrumento para a elaboração de suas emoções, de seus afetos, de sua disposição para o diálogo e para o desenvolvimento da empatia. Além disso, cremos ser um gênero que possibilita uma articulação entre as práticas sociais (ali relatadas ou comentadas) e alguns conhecimentos teóricos que podem ser inseridos pelo docente, por meio das adaptações feitas no gênero.

Os textos da amostra permitiram-nos apontar três possibilidades centrais no trabalho com este gênero. A primeira refere-se a que o gênero oferece espaço para expor a representação e

a avaliação que o diarista faz das atitudes e vozes dos personagens e testemunhas envolvidas, inclusive de si mesmo. O excerto abaixo, extraído do texto elaborado pelo estudante 1 mostra a preocupação, no relato dos acontecimentos, em abranger a representação das atitudes de diversos sujeitos possivelmente implicados na cena:

[...] **ele** pediu para entrar, mas o professor não deixou, pois estava no meio da explicação. Estressado, **meu colega** socou a porta e foi “para cima” do **professor**, esse não sabia como reagir e ficou espantado.

Eu, particularmente, não tive reação no primeiro instante, mas logo quando me toquei da ação, fui chamar uma autoridade para resolver o problema. O **resto de meus colegas** correram para ajudar o professor. (estudante 1, excerto 1, grifos nossos).

No excerto extraído do texto do estudante 2, o diarista vai além do relato das ações e reações e interessa-se por entender o motivo da violência praticada pelo agressor e os desdobramentos desta sobre a sua vítima:

[...] vou aconselhá-lo a, sempre que um aluno violentar um professor, física ou verbalmente, o aluno deverá se desculpar com o professor, tomará suspensão e seria interessante ter um psicólogo na escola, que **poderia ver o histórico do aluno e conversar com ele, para entender se o aluno tem problema psicológico ou não**, e também para **ajudar o professor que sofreu a agressão, pois ele provavelmente ficará traumatizado**. (estudante 2, grifos nossos).

Uma postura parecida é adotada pelo diarista no texto elaborado pelo estudante 3, no comentário sobre o agressor (“Lucas”):

Eu **não sei qual é a situação do Lucas, nem pelo que ele passou**, mas eu sinto pena dele, e espero que com a suspensão que ele recebeu da escola **ele aprenda com o que ele fez** e melhore seu comportamento e não agrida mais ninguém. (estudante 3, excerto 1, grifos nossos).

Notamos, nesses trechos, que o trabalho com o diário possibilita um espaço privilegiado para materializar a possibilidade de pensar por meio da escrita, conforme destaca Lejeune (2008). Isso porque, nas sequências de relato, para comentários apreciativos reveladores das impressões do produtor sobre as relações interpessoais existentes no ambiente escolar (“fiquei indignada por nenhum colega meu ter interferido na situação”), sua provável reação naquele episódio (“Confesso que não fiz nada para ajudar, pois fico paralisada diante dessas situações”) e as hipóteses sobre as causas e efeitos daquele comportamento, expressas na formulação de um plano de ação para verificar “o histórico do aluno e conversar com ele” a fim de “entender se esse aluno tem problema psicológicos ou não” (sic), além de prever também espaço de acolhimento para o docente (“ajudar o professor que sofreu a agressão, pois ele provavelmente ficará traumatizado de agressores”).

Se uma de nossas motivações para o trabalho com a escrita diarista foi oferecer espaço para a semiotização de emoções e o exercício de competências socioemocionais como a empatia, cremos que o texto do estudante 2 expressou essa possibilidade. Apesar de o vocábulo “empatia” não ter sido usado em nenhum dos textos da amostra, a elaboração desses comentários que se projetam sobre as motivações do agressor e os reflexos na vítima dão mostra de certa apropriação do conceito. Todavia um desafio que permanece é o fato de os produtores descreverem ações e emoções, mas não formularem o conceito e o significado das palavras, sujeitando-se a uma percepção sem elaboração intelectual consciente e intencional que supere o senso comum.

A segunda possibilidade de trabalho com o gênero diário íntimo é que este, ao ser adaptado para o ensino, oferece oportunidade de promover uma ponte entre o discurso teórico, que considera o tema a partir de uma perspectiva impessoal e objetiva, e sua “concretização”, uma vez que é “encarnado” por personagens que representam pessoas próximas desses alunos no cotidiano. Este trânsito, na perspectiva de Vigotski, possibilita o desenvolvimento dos conceitos científicos, uma vez que “começa no campo da concretude e do empirismo e se movimenta no sentido das propriedades superiores do conceito: da consciência e da arbitrariedade” (Vigotsky, 2009, p. 350).

Entre os três textos da amostra, isso pôde ser verificado no texto produzido pelo estudante 3. De modo diferente dos outros produtores, que se restringem a expor suas impressões, esta passagem do texto elaborado pelo estudante 3 apresenta um dado externo, teórico, para fundamentar seu comentário, usando como expediente uma citação indireta de um discurso social de autoridade, sinalizado pela referência a uma docente de uma universidade renomada (uma professora da UNICAMP):

De acordo com a professora Telma Vinha da UNICAMP, esse tipo de comportamento ocorre devido a um histórico de violência familiar, de adolescentes que viam o pai chegar bêbado em casa e agredir a mãe e o próprio filho, além de um histórico de uso de drogas e passagens pela polícia. (estudante 3, excerto 2, grifos nossos).

Uma passagem como essa dificilmente faria parte de um diário íntimo ou pessoal se considerarmos as práticas sociais de referência. Aí está a peculiaridade, que para nós soa como vantajosa, de sua adaptação para o ensino. O aluno que teve acesso a este conhecimento externo (que podemos aqui considerar “científico” ou “teórico”) deve ser capaz de efetuar adaptações que tornem a inserção deste dado coerente com as peculiaridades do gênero diário, sobretudo com o discurso predominante (relato interativo) e com sua esfera de circulação (íntima). A dificuldade de recuperar o episódio empírico e articulá-lo a uma análise com suporte teórico para interpretar a realidade anteriormente relatada talvez seja explicada pelo fato de o conceito científico, à luz da tese vigotskiana, ter uma formulação oposta à dos conceitos espontâneos, cujo nascedouro está na experiência.

Ademais, o gênero, por requerer um relato confessional de um episódio testemunhado, não é originalmente o mais adequado para o uso de conceitos científicos, o que numa prática social de referência, soaria de um modo bastante artificial. Entretanto, conforme o excerto do texto elaborado pelo estudante 3 demonstra, mesmo essas peculiaridades, poderiam ser superadas por uma ilustração narrativa que introduzisse este conhecimento na situação relatada. Nas linhas anteriores à fala da professora Telma Vinha, o enunciador esclarece: “Algumas semanas atrás, uma de nossas professoras passou um documentário que falava justamente da violência nas escolas”. A variação feita pelo produtor é de extrema importância para revelar a possibilidade de integração de conhecimentos teóricos e conceitos científicos no gênero diário como instrumentos para a análise de situações supostamente extraídas do cotidiano. Isso fica evidente quando, na continuação do parágrafo, o diarista recupera partes do conteúdo exposto pela professora citada (a necessidade de se conhecer o histórico que colaborou para o comportamento violento) para manifestar seus sentimentos em relação ao agressor: “Eu não sei qual é a situação do Lucas, nem pelo que ele passou”.

Embora esta articulação entre o comentário sobre a situação e a referência teórica não tenha se desdobrado no aprofundamento da análise, para nós, serve como indicativo desta

possibilidade, reclamando um trabalho didático com esta finalidade. Como expusemos desde nossas primeiras palavras neste trabalho, incomoda-nos o fato de temas muito discutidos no plano “teórico” não se transformarem em práticas nem servirem para (re) avaliar visões de mundo já sedimentadas, razão pela qual consideramos o gênero um importante mediador deste encontro. Salientamos que, para que tal movimento seja gerador de práxis, capaz de promover a requalificação das representações feitas, é essencial que exista um ensino intencional e sistematizado que considere as dificuldades e os obstáculos reais dos aprendizes em sua elaboração.

Na análise dos textos da amostra, essas dificuldades foram reveladas, ora pela ausência da apropriação de conhecimentos que deem sustentação à análise (um repertório limitado), como mostra o texto formulado pelo estudante 1, ora pela dificuldade de articular conhecimentos externos (de ordem teórica ou científica) à situação particular em análise, como revela o texto escrito pelo estudante 3. Neste último caso, pode faltar a apropriação de instrumentos semióticos que sirvam como substrato para o desdobramento da análise, como o uso de ferramentas de perguntas que promovam avanços na investigação das relações não aparentes (causas, variações e desdobramentos possíveis) do fenômeno. Isso porque, como demonstra o texto do estudante 3, mesmo os textos que ensaiam o movimento de análise, orientam-se a respostas rápidas sobre a motivação do episódio ou a soluções aparentemente fáceis para a situação, como se a “resposta” ao problema, ainda que amparada em estereótipos ou fórmulas prontas, fosse mais relevante do que as perguntas que deveriam orientar seu exame: “espero que com a suspensão que ele recebeu da escola ele aprenda com o que ele fez e melhore seu comportamento e não agrida mais ninguém”.

Não obstante estes empecilhos, acreditamos que, por se tratar de uma variação dessas práticas voltada ao ensino, a inserção de conhecimentos teóricos poderia ser dirigida pelo docente por meio de uma solicitação explícita, na consigna, do uso de alguns conceitos ou conhecimentos. Se considerarmos o gênero como instrumento para o ensino, cuja plasticidade permite as adaptações que a engenharia didática oferece ao professor, abre-se esta possibilidade que, obviamente, não se dá sem o grande desafio de oferecer outros instrumentos semióticos aos aprendizes para que procedam a essas operações.

A terceira possibilidade gerada pelo diário é verificar os discursos que têm maior ressonância entre os alunos na abordagem do tema, revelados pela reprodução de discursos de senso comum, por afirmações categóricas com teor moralizante, por vozes autorizadas. A apreciação dos textos da amostra permite entrever o modo como são subjetivados os problemas que fazem parte da realidade dos alunos, possibilitando entrever o perfil social, histórico, político e social do momento em que é escrito, conforme já observado no trabalho de Pozzani e Steffler (2016).

Em gêneros escolares mais usuais, como a dissertação argumentativa, essas representações aparecem na seleção de argumentos, na tese defendida, nas modalizações que se ancoram, sobretudo, em operadores argumentativos. No diário, esses recursos se diversificam: não apenas na discussão formal de um tema e na elaboração de sequências argumentativas, mas também nas modalizações que são usadas no relato dos acontecimentos podem ser reveladas as visões de mundo cristalizadas em determinadas formações discursivas.

O texto do estudante 1, por exemplo, demonstra uma visão que reduz a violência ao resultado de um “estresse” que não é desdobrado pelo produtor e atribui à “autoridade” do professor a justificativa para o respeito:

Devemos nos conscientizar sobre nossas atitudes. **Não é porque ficamos estressados com alguma ação que vamos resolver tudo na briga.** O professor é autoridade na sala e deve ser respeitado independente da situação. (estudante 1, excerto 2, grifos nossos).

O texto do estudante 2 revela a compreensão sobre a complexidade do problema ao afirmar a necessidade de se conhecer a história de uma pessoa a fim de entender seu comportamento e defende um conjunto de intervenções que ultrapassa o caráter punitivo: “poderia ter um psicólogo na escola, que poderia ver o histórico do aluno e conversar com ele, para entender se o aluno tem problema psicológico ou não”.

Seja ao construir a imagem do professor como figura de “autoridade”, como faz o estudante 1, ou como uma profissão “digna”, mas pouco valorizada, como faz o estudante 2; seja ao revelar a omissão daqueles que testemunham cenas de violência na escola como uma atitude comum e incômoda, como aparece nos textos dos estudantes 1 e 2, a recorrência dessas imagens abre caminho para a intervenção do ensino. Por meio da problematização dessas situações, com inserção de questões, seleção de materiais de apoio e busca de fontes de conhecimentos científicos, pode-se refinar a análise da situação representada pelos estudantes de modo que o produtor 1, por exemplo, possa desvelar os sentidos de “autoridade” que mobiliza em seu texto; ou de possibilitar ao produtor 3 um desdobramento mais aprofundado da relação entre o texto teórico citado e a situação empírica analisada.

Para que isso ocorra, porém, é preciso conhecer as representações que são feitas pelos aprendizes, oferecendo-lhes possibilidades para que as revelem. Se partimos do pressuposto de que é a zona real de desenvolvimento dos alunos que direciona seu desenvolvimento potencial, a produção de um diário, com as variações que fizemos, possibilita-nos delinear o modo como o aprendiz reflete sobre tais temas, a forma como os semiotiza e os conteúdos que mobiliza para fazê-lo. É com base neste levantamento que o ensino deve ser organizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o momento em que a intervenção foi desenvolvida, pudemos acompanhar, ao menos em parte, o rico processo em que os estudantes se engajaram a fim de elaborar conceitos ou buscar caminhos para solucionar problemas. Acompanhar esse processo possibilitou-nos a satisfação de verificar a importância da escola e do ensino sistematizado nesta fase da vida dos estudantes, prestes a concluir o ensino médio, na qual a busca de sentidos, de explicações, de motivos e de soluções, parece-lhes tão caras. A experiência compartilhada com esses aprendizes durante a intervenção, sem dúvida, transformou-nos também em aprendizes, à medida que nos permitiu, mais do que analisar os textos que foram produzidos, acompanhar a formação e a exposição de inquietações, de reflexões variadas a respeito de questões que afetam o cotidiano desses jovens e também a nós, professores. Lemos os textos, mas descortinamos as pessoas que os produziram e, assim, transformamo-nos também como profissionais e como cidadãos.

Quanto aos objetivos de pesquisa, conseguimos elaborar variações que podem orientar a transposição didática do gênero diário íntimo ou pessoal para o ensino, alçando-o à condição de gênero secundário que requer do estudante a articulação de suas experiências subjetivas aos comandos objetivados em uma consigna para a produção textual. Com isso, a produção de um diário de foro exclusivamente íntimo e pessoal se transfigura num gênero mais complexo que requer o gerenciamento de uma série de exigências no contexto

de produção, entre elas a projeção de uma autoria que pressupõe uma experiência não necessariamente vivida pelo estudante e um leitor que não coincide com ele.

Nesse sentido, parece-nos que foi possível alcançar o objetivo de verificar se esse gênero funciona como instrumentos psicológicos. A análise pormenorizada das produções demonstrou que as adaptações na situação de produção potencializam nos estudantes um comportamento de autorregulação, com correções de rota relacionadas tanto a marcas formais do gênero quanto às escolhas de léxicos e argumentos usados.

Se considerarmos, como afirma Schneuwly (1994, p. 281), o desenvolvimento como produto do encontro entre “necessidades externas e possibilidades internas”, a organização do ensino que promova a transição entre gêneros que operam essas adaptações pode servir como propulsora de uma aprendizagem gerada por processos distintos: um linear e progressivo, outro descontínuo com novas reorganizações; um dependente do exterior, do ensino e da imitação; outro autorregulado, segundo o ritmo e a escolha do sujeito.

Podemos, com base nessas constatações, verificar que o diário oferece possibilidade de operar o trânsito entre situações extraídas da realidade empírica e as elaborações intelectuais que lhes sirvam como explicação ou suporte. É bastante desafiador promover este trabalho, uma vez que impera uma tendência de segmentação entre esses “mundos” discursivos, mas parece-nos premente a tarefa de conciliar teoria e prática, apropriação de conhecimentos escolares e conceitos científicos, situações potencialmente conflituosas e as emoções provocadas por elas.

REFERÊNCIAS

BRONCKART, Jean-Paul. **Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sociodiscursivo**. Tradução de Anna Rachel Machado e Péricles Cunha. 2 ed. 1. reimp. São Paulo: Educ, 2009.

CABRAL, Hideliza L. T. B.; BOECHAT, Iêda T.; MOREIRA, Raquel V. M.; TINOCO, Tatiane da S. L.; LUQUETTI, Eliana C. F. O diário é uma escrita íntima para ser mantida em segredo? In: IX JORNADA NACIONAL DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS. Círculo fluminense de estudos filológicos e linguísticos, **Anais...** 5 nov. 2014. Acesso em: 16 maio 2019.

DE PIETRO, Jean-François, SCHNEUWLY, Bernard. Le modèle didactique du genre: un concept de l'ingénierie didactique. **Recherches en didactiques**. Les Cahiers Théodile, n. 3, p. 27-52, 2003. Acesso em: 12 maio 2019.

DOLZ, Joaquim. As atividades e os exercícios de língua: uma reflexão sobre a engenharia didática. **DELTA**, São Paulo, v. 32, n. 1, p. 237-260, abr. 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-44502016000100237&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 01 jun. 2018.

DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B.. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. In: DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. **Gêneros Oraís e Escritos na Escola**. Tradução e Organização de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado das Letras, 2004, p. 81-108.

DOLZ, J.; GAGNON, R.; DECÂNDIO, F.R., **Produção escrita e dificuldades de aprendizagem**, Campinas: Mercado de Letras, 2010.

FRIEDRICH, Janette. **Lev Vigotski: mediação, aprendizagem e desenvolvimento. Uma leitura filosófica e epistemológica**. Tradução do francês de Anna Rachel Machado e Eliane Gouvêa Lousada. Apresentação de Ana Luiza B. Smolka. Campinas: Mercado de Letras, 2012.

LEJEUNE, Philippe. **O Pacto autobiográfico: de Rousseau à internet**. Tradução de Jovita Maria Gerheim Noronha e Maria Inês Coimbra Guedes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

MACHADO, Anna Rachel. **O diário de leituras: a introdução de um novo instrumento na escola**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

OLIVEIRA, Rosa Meire Carvalho. De onda em onda: a evolução dos ciberdiários e a simplificação das interfaces. In: **"Profissionalismo" e "objetividade" no jornalismo**. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2003. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/oliveira-rosa-meire-De-onda-onda.pdf>. Acesso em: 16 maio 2019.

PIMENTEL, Carmen. A escrita íntima na internet: do diário ao blog pessoal. O Marrare. **Revista da Pós-Graduação em Literatura Portuguesa**, n. 14, ano 11, 1º. sem. 2011. Disponível em: <http://www.omarrare.uerj.br/numero14/carmenPimentel.html> Acesso em: 16. maio 2019.

POZZANI, Graciana Martelozo; STEFFLER, Juliana Carla Barbieri. O gênero Diário Pessoal: contexto e interdisciplinaridade no estudo da obra Diário de Anne Frank. In: **CADERNOS PDE**. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE. Governo do Estado do Paraná, Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (SEED), v. 1, 2016. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_unespar-paranavai_gracianamartelozopozzani.pdf. Acesso em 30. jul. 2018.

REIS, Valdeni da Silva. A definição do diário como um gênero: entre diário íntimo e o diário de aprendizagem. **Veredas Atemática**. PPG Linguística/UFJF, v.16, n. 2, p. 120-132, Juiz de Fora (MG), 2012. ISSN: 1982-2243. Disponível em: <http://periodicos.ufjf.br/index.php/veredas/article/view/25025> . Acesso em: 30. jul. 2018

REZENDE, Neide Luzia de. Leitura e escrita no âmbito escolar: situação e perspectivas. **Estudos avançados**. São Paulo, vol. 32, n. 93, p. 93-105, ago 2018.

REZENDE, Neide Luzia de. Os gêneros confessionais e suas possibilidades de educação e autoeducação. In GREGORIN FILHO, José Nicolau (org.). **Literatura infantil em gêneros**.1 ed. São Paulo: mundo mirim, 2012, p. 78-89.

SANTOS, Thaís Cavalcanti. **Do diário ao abaixo-assinado: transição entre mundos discursivos e capacidades de linguagem na progressão da aprendizagem**. Dissertação (Mestrado em Docência para a Educação Básica). Faculdade de Ciências. Universidade Estadual Paulista (UNESP), Bauru (SP), 2020, Disponível em <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/192439> . Acesso em: 10 out. 2023.

SCHNEUWLY, Bernard. Contradiction and Development: Vygotsky and Paedology. **European Journal of Psychology of Education**. LSPA, vol. IX, n° 4, p. 281-291, 1994. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/23420124>. Acesso em: 20 mar. 2019.

SCHNEUWLY, Bernard. Gêneros e tipos de discurso: considerações psicológicas e ontogenéticas. In DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. **Gêneros Orais e Escritos na Escola**. Tradução e Organização de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado das Letras, 2004a, p. 19-34.

SCHNEUWLY, Bernard. Palavra e ficcionalização: um caminho para o ensino da linguagem oral. In DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. **Gêneros Orais e Escritos na Escola**. Tradução e Organização de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado das Letras, 2004b, p. 109-124.

SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Os gêneros escolares – das práticas de linguagem aos objetos de ensino. In DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. **Gêneros Orais e Escritos na Escola**. Tradução e Organização de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado das Letras, 2004, p. 61-78.

SILVA, Jocelma B.; PEREIRA, Marcia H. de M. Escrever a própria vida: aspectos estilísticos do gênero diário pessoal. **Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica**, Salvador, v. 01, n. 02, p. 295-

312, maio/ago. 2016. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/view/2663>. Acesso em 16 maio 2019.

VIGOTSKI. L.S. **A construção do pensamento e da linguagem**. Tradução de Paulo Bezerra. 2 ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.

VIGOTSKI. L.S. **A formação social da mente**. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.